

Профессор Әбжан Құрышжанұлының 95 жылдығына орай «Әбжан Құрышжанұлы және ғылыми сабақтастық: рухани мұра жалғастығы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы
28 қараша, 2025 жыл

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Белгілі түрколог ғалым,
«Парасат» орденінің иегері,
филология ғылымдарының докторы,
профессор Әбжан Құрышжанұлының
95 жылдығына орай
**«ӘБЖАН ҚҰРЫШЖАНҰЛЫ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМИ САБАҚТАСТЫҚ: РУХАНИ
МҰРА ЖАЛҒАСТЫҒЫ»**
атты халықаралық ғылыми-
практикалық конференция

www.kazmkpu.kz

28.11.2025

Белгілі түрколог ғалым, «Парасат» орденінің иегері,
профессор Әбжан Құрышжанұлының 95 жылдығына орай
**«Әбжан Құрышжанұлы және ғылыми сабақтастық: рухани мұра
жалғастығы»** атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция

МАТЕРИАЛДАРЫ
28 қараша 2025

Алматы, 2025

ӘОЖ 80/81 (63)
КБЖ 81.2
Б 41

Белгілі түрколог ғалым, «Парасат» орденінің иегері, профессор Әбжан Құрышжанұлының 95 жылдығына орай «Әбжан Құрышжанұлы және ғылыми сабақтастық: рухани мұра жалғастығы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы/- Алматы, 2025.- 301 б.

ISBN 978-601-224-718-3 ©

Жинақта, жалпы түркі әлеміне, түркітануға оның ішінде, тіл, әдебиет, әлеуметтану, тарих, ЖИ ғылымдары бойынша өзекті мәселелер зерделеленіп, талқыланып ұсынылды. Белгілі түрколог ғалым, «Парасат» орденінің иегері, профессор Әбжан Құрышжанұлының 95 жылдығына орай «Әбжан Құрышжанұлы және ғылыми сабақтастық: рухани мұра жалғастығы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында ғалымның ғылыми мұрасына талдау жасаған ғалымдардың мақалалары, түркі дүниесінің құндылықтары мен маңызды мәселелері бойынша бас қосқан ғалымдар мен ізденушілердің, білімгерлердің өзекті тақырыптарды шешуге негіз болатын жаңа бағыттар, ғылыми негізделген ой-пікірлері мен жаңаша көзқарас, тұжырымдары, сондай-ақ қазақ тілі теориясы мен практикасының өзекті мәселелері жайында әлемдік тәжірибе, заманауи әдістер туралы мақалалары конференция материалы ретінде топтастырылған.

Редакция алқасы – Редакционная коллегия:

Г.Қ. Абдирасилова (жауапты редактор), А.А. Сатбекова, С.А. Асанбаева,
Г.Т. Бейсенбекова, Ғ.Б. Шойбекова,

ӘОЖ 80/81 (63)
КБЖ 81.2
Б 41

ISBN 978-601-224-718-3 ©

ҚазҰҚПУ, 2025

5. Жуңго тарихнамаларындағы қазаққа қатысты деректер. 1-том. – Пекин: «Ұлттар баспасы», 1998. – 253 б
6. <https://kknews.cc/history/6qakz6m.html>
7. Шиан Ииңже (қатарлылар): Ортаазия көшпелілер мәдениеті. ҚХР, Жыжиан халық баспасы, 1994, 61-62-66.
8. Дуан Лиянчин. Диңлиндер, Қаңқылдар және Тұралар. Шыңжаң Халық баспасы, 1996, 1 том, 398 б.
9. Қаржаубай Сартқожаұлы. Хунну жазуы. // «Әлем». Альманах. 1. – А, 1991, – 455-456 бб.

БАДИЙ ДИСКУРСДА ИРОНИЯНИНГ УСЛУБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ибрагимова Эхтиётхон Исмаиловна

Фарғона давлат университети профессори в.б., филология фанлари номзоди
Фарғона шаҳри, Ўзбекистон

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий тилшуносликда дискурс тушунчасининг шаклланиши ва ривожланиш жараёни прагматик ҳамда когнитив парадигмалар билан боғлиқ ҳолда таҳлил қилинган. Муаллиф дискурсни фақат лисоний структура сифатида эмас, балки инсоннинг ижтимоий ва маънавий фаолияти билан узвий боғлиқ бўлган мураккаб когнитив-коммуникатив ҳодиса сифатида изоҳлайди. Мақолада дискурсининг матн ва контекст билан ўзаро муносабати, унинг синтактик, семантик ва прагматик қирралари ҳамда маъно яратиш жараёнидаги субъективлик ва интенционалик каби омиллар ёритилган. Шунингдек, ирониянинг дискурсив хусусиятлари, унинг эстетик, баҳо бериш ва экспрессив вазифалари таҳлил қилинган. Бадий дискурста ирония эстетик таъсир ва маънавий баҳолаш воситаси сифатида намоён бўлса, публицистик дискурста у танқид ва ижтимоий муносабатни ифода этади.

Аннотация: Бұл мақалада қазіргі тіл біліміндегі дискурс ұғымының қалыптасуы мен дамуы прагматикалық және когнитивтік парадигмалар тұрғысынан жан-жақты талданады. Автор дискурсты тек тілдік құрылым ретінде емес, адамзаттың элеуметтік, мәдени және рухани әрекетімен тығыз байланысты күрделі когнитивтік-коммуникативтік құбылыс ретінде қарастырады. Мақалада дискурстың мәтін мен контекспен арақатынасы, оның синтаксистік, семантикалық және прагматикалық деңгейлері, сондай-ақ мағына жасаудағы субъективтілік, интенция және бағалау механизмдері ашып көрсетілген. Ирония дискурстың экспрессивтік және бағалаушылық құралы ретінде қарастырылып, оның мазмұны контекст, интонация, ишара және риторикалық құрылым арқылы айқындалатыны дәлелденген. Көркем дискурста ирония эстетикалық әсер тудыратын амал ретінде көрінсе, публицистикалық дискурста элеуметтік сын мен бағалаудың таңбалық жүйесі ретінде қызмет етеді.

Abstract: This article explores the formation and development of the concept of discourse within modern linguistics through the lens of pragmatic and cognitive paradigms. The author conceptualizes discourse not merely as a linguistic structure but as a complex cognitive and communicative phenomenon inherently linked to human social and intellectual activity. The paper examines the interrelation between discourse, text, and context, emphasizing its syntactic, semantic, and pragmatic aspects. It also highlights the role of subjectivity, intentionality, and evaluation in meaning-making. Special attention is given to irony as a stylistic and discursive category, demonstrating how its meaning emerges through contextual, prosodic, and rhetorical cues. In literary discourse, irony functions as an aesthetic and evaluative device, while in publicistic discourse it becomes a semiotic means of social critique.

Калит сўзлар: Дискурс, матн, контекст, прагматика, когнитив ёндашув, ирония, услубий категория, маъно яратиш, баҳолаш функцияси.

Түйінді сөздер: Дискурс, мәтін, контекст, прагматика, когнитивтік бағыт, ирония, стильдік категория, мағына тудыру, бағалау қызметі.

Keywords: Discourse, text, context, pragmatics, cognitive approach, irony, stylistic category, meaning-making, evaluative function.

Замонавий тилшунослықта прагматик ва когнитив парадигмаларнинг шаклланиши ва ривожланиши билан боғлиқ ҳолда, дискурс масаласи ушбу йўналишларнинг энг муҳим назарий ва амалий муаммоларидан бири сифатида намоён бўлмоқда. Дискурс тушунчаси тилнинг фақатгина структуравий таркибини эмас, балки унинг реалъ нутқ жараёнидаги қўлланилиши, коммуникатив мақсадларга хизмат қилиши ва ижтимоий-экстралингвистик омиллар билан боғлиқ ҳолда ташкил топишини ўрганишни назарда тутади. Дискурс лотинча *discursus* – муҳокама сўзидан олинган бўлиб, ҳиссий, бевосита, интуитив, яъни муҳокаматалаб билимдан фарқли ўлароқ, муҳокама орқали восита билан ҳосил қилинадиган мантиқий далил – исботли билим демақдир [1:126]. Шу маънода дискурс маълумотни тўғридан-тўғри эмас, балки фикрлаш ва мантиқий таҳлил орқали англаш жараёнига асосланадиган билим шакли сифатида тушунилади.

Термин сифатида "дискурс" XX асрнинг иккинчи ярмида тилшунослықта фаол қўллана бошлади ва аввал бошданок у тилни фаол, ижтимоий-тарихий, когнитив ва коммуникатив жараён сифатида ўрганиш мақсадларига хизмат қилган. Прагматик ва когнитив ёндашувларда дискурс тушунчаси нафақат маълумотни етказиш, балки маъно яратиш, субъектив муносабатни шакллантириш, ҳамда нутқ субъектлари ўртасидаги динамик алоқаларни ифодалаш воситаси сифатида таҳлил қилинади.

Дискурс тушунчаси лингвистик атама сифатида ўтган асрнинг ўрталарида тилшунослықка кириб келди.

Тилшунослықта у дастлаб гап ёки нутқда боғланган ва келишилган оқибат сифатида тушуниланган бўлса, замонавий лингвистикада мураккаб коммуникатив ҳодиса сифатида изоҳланмоқда. Тилни прагматик нуқтаи назардан тадқиқ этишга бағишланган ишларда дискурс атамаси саккиз хил маънода қўлланган: 1) сўз муқобили; 2) фразалардан ўлчами бўйича ортадиган бирлик; 3) нутқ вазияти ҳисобга олинган ҳолда фикрнинг адресатга таъсири; 4) суҳбат; 5) нутқда сўзловчи позицияси; 6) лисоний бирликлардан фойдаланиш; 7) фикрнинг ижтимоий ёки мафкуравий чекланган тури; 8) матн ҳосил бўлиш шартларини тадқиқ этишга мўлжалланган назарий қурилмалар [2:37-64].

Ҳозирги кунда дискурс тилни мулоқотда қўллаш жараёнида юзага келадиган комплекс когнитив-ижтимоий ҳодиса сифатида ўрганилади. Голланд тилшуноси Т.А. ван Дейк дискурсни бир нечта даражада кўриб чиқишни таклиф қилади. У кенг маънода дискурсга комплексли коммуникатив воқеа, тор маънода эса коммуникатив ҳаракатнинг ёзма ёки нутқий вербал маҳсулот сифатида қараш лозимлиги ҳақида фикр билдиради. Таъкидлаш керакки, Т.А. ван Дейк дискурс ва матн ўртасидаги фарқни шундай белгилайди: дискурс – актуал айтилган матн, яъни фаол нутқий ҳаракат, матн эса тил тизимига ёки шаклий лисоний билимларга тегишли фикрларнинг мавҳум грамматик тузилишидир. Дискурс – аниқ суҳбат, аниқлик эса дискурс тушунчаси қўлланадиган вазиятга, матнга ва объектга ҳам бирдай тааллуқлидир. Дискурс – суҳбат тури [3:372]. Дискурс жанр кабидир. Нутқий жанр – типик тузилиши, лисоний воситалардан фойдаланишнинг ўзига хослиги, аниқ адресат, маълум коммуникатив мақсад ва информативлик, этикетлик каби жиҳатлари билан ажралиб турувчи нутқ тури ҳисобланади [4:523]. Дискурснинг ижтимоий табиати публицистик дискурс, сиёсий дискурс, илмий дискурс, бадиий дискурс, баҳоловчи дискурс каби янги тушунчаларнинг юзага келишига имкон беради.

Дискурс тушунчасига нисбатан мавжуд бўлган турли талқин ва изоҳлар унинг кўп қиррали, универсал ва интердисциплинар категория эканлигини намоён этади. Замонавий тилшунослықта дискурс фақат тилни амалий қўллаш жараёни сифатидагина эмас, балки у

орқали ифодаланадиган инсон фаолиятининг ижтимоий, маънавий ва мафкуравий хусусиятларини қамраб олувчи мажмуавий жараён сифатида қаралади.

Инсоннинг нутқ орқали амалга оширадиган барча ижтимоий фаолияти, ҳеч шубҳасиз, дискурсив характерга эга. Нутқнинг ижтимоий моҳияти матн билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, матннинг у ёки бу кўринишлари орқали намоён бўладиган семиотик ва коммуникатив хусусиятлар сўзловчининг мақсади ва маъно яратиш стратегияларини шарҳлашда муҳим ўрин тутади. Дискурс — аниқ социопрагматик контекст доирасида амалга ошириладиган, мураккаб мақсадга йўналтирилган нутқий ҳаракат сифатида тавсифланади.

Маълум бир индивидуал дискурсни мустақил тадқиқот объекти сифатида ўрганиш нутқнинг лингвопрагматик табиатини, яъни маъно яратиш жараёнидаги субъективлик, интенция, коммуникатив стратегия ва ижтимоий белгиланиш омилларини чуқур таҳлил этиш имконини яратади.

Амалда дискурс — матннинг шаклланиш усули, яъни у фақат грамматик ва лексик тузилиш эмас, балки маъно яратишнинг динамик жараёни, сўзловчи ва эшитувчи ўртасидаги ижтимоий-коммуникатив ҳамкорликнинг фаол механизми сифатида намоён бўлади.

Дискурс, матн ва контекст ўртасидаги ўзаро боғланиш замонавий тилшуносликда муҳим методологик асос ҳисобланади.

Дискурс илмий атама сифатида синтактик, семантик ва прагматик хусусиятга эга. У синтактик жиҳатдан ифода плани, яъни структурасига, семантик жиҳатдан мазмун-маъно планига, прагматик жиҳатидан эса перлокуция – хабар планига кўра турли фикрлар, нутқий актлардан ташкил топган фаолият сифатида тавсифланади. Дискурс – бу тил бирликларининг маълум вақтда ва маълум жойда маълум мақсад билан қўлланилиши, уларнинг изчил боғланишидир[5:13]. Замонавий лингвопрагматиканинг муҳим муаммоларидан бири «дискурс» тушунчасининг нутқ, матн, фикр, диалог каби тушунчалар билан муносабатини аниқлашдир.

XX асрнинг охири чорагида тилшуносликда матн ва дискурс тушунчаларини вазият категориясига суянган ҳолда фарқлашга уринишлар мавжуд бўлиб, бу борада Европа тилшуносларининг фикрлари деярли бир хил эди. Шундай, дискурс «матн плюс вазият» тарзида ва айни дамда матн «дискурс минус вазият» шаклида изоҳланди[6:240]. Бундай талқин унчалик оммалашмади ва кейинги кўплаб ишларда «дискурс» ва «матн» атамаси фарқланмай қўлланмоқда. Матн ва унинг таҳлили когнитив ёндашувнинг маълум шароитдаги мезонлари асосида олиб борилиши керак. «Дискурстан фарқли равишда матн аниқ вақтга қатъий боғланган эмас, унинг вақт билан алоқаси билвосита намоён бўлиш характерида бўлади. Матн табиий равишда ўз-ўзича мавжуд бўлмайди, балки ҳар қандай эскиришга ва парчаланиб кетишга маҳкум бўлган мавжуд объектлар каби матн ифодаси - объект материали қобиғида мавжуд бўлади. Аслида матн бу вақтда эмас, балки маданият кўлами вақтида мавжуд бўлади»[7:42]. Шу маънода матн эшитиш, эслаш, хотирлаш мақсадида тузилади, дискурс учун бундай хусусиятлар хос эмас, у замоннинг маълум вақтида мавжуд бўлади.

Ирония — бу тилнинг экспрессив воситаларидан бири бўлиб, унинг услубий моҳияти нафақат мазмунни тескари маънода ифодалашда, балки эстетик таъсир, баҳолаш, фикрни мураккаб ва кўп қиррали шаклда етказишда ҳам намоён бўлади. У турли услублар доирасида ўзгача функцияларни бажаради ва нутқий жанрлар, маърузалар, адабий-бадиий асарлар ҳамда оммавий ахборот воситаларида фаол қўлланилади.

Ирониянинг услубий хусусиятларидан бири – унинг юқори даражада ифодалилик ва экспрессивлик касб этишидир. Бу ҳолатда ирония орқали фикр нафақат маълумот сифатида, балки эмоционал муносабат шаклида ҳам етказилади. Масалан, оддий бир “Аъло иш қилди!” жумласи контекстда тескари маънони англатиб, масхара ва танқидни ифодалаши мумкин.

Ирония, услубий восита сифатида, ҳар доим контекстга боғлиқ ҳолда анланади. Унинг маъноси жумла ва матндаги аниқ тил бирликлари орқали эмас, балки прагматик, дискурсив ва

коммуникатив сигналлар — интонация, ишора, пауза, нутқнинг риторик қурилиши каби омиллар орқали шаклланади.

Иронияда бевосита эмас, билвосита ва яширин маънога асосланган баён усули қўлланилади. Бу услубда ифода қилинган фикр юзаки мазмундан фарқ қилади ва сўзловчининг ниятини тушуниш учун кўпроқ интерпретатив қобилият талаб этилади.

Ирония, асосан, бадий, публицистик ва бадий услубларда кенг қўлланилса-да, расмий иш қоғозлари ва илмий услубда анча чекланган шаклда намоён бўлади. Бадий дискурста ирония эстетик функция, характерлар воситасида типлаш, юмор ва сатирани ифода этишда хизмат қилади. Публицистикада эса у танқид ва ижтимоий муносабатнинг семиотик белгисига айланади.

Ирония юзаки тузилишида ижобий маънони ифодалаб, аслида салбий (ёки аксинча) муносабатни англатади. Бу баҳолаш функцияси, биринчи навбатда, нутқ субъектнинг эмоционал муносабатини англатишда, муаллиф ёки сўзловчининг баҳосини имплицит тарзда етказишда муҳим аҳамиятга эга.

Ирониянинг услубий моҳияти контекстсиз англаб бўлмайди. Бир хил сўз ёки жумла турли контекстларда ироник ва ироник бўлмаган маъноларни ифодалаши мумкин. Шу боис, ирония прагматик функцияси билан услубий функциясини уйғунлаштиради. Ирония – бу фақатгина лексик ёки грамматик шаклда эмас, балки дискурсив ва прагматик жараёнларда намоён бўладиган услубий категориядир. У ўз моҳияти билан кўп қатламли семантик тизимни англатади, яъни юзаки ифодаланган маъно ва унга зид ёки мутаносиб эмас, асл мақсад маъно ўртасидаги қарама-қаршилиқка асосланади. Аммо бу қарама-қаршилиқни тўғри англаш ва иронияни идентификация қилиш ҳар доим ҳам осон бўлмайди, чунки бу жараёнда контекст ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Ирония фақат семантик эмас, балки услубий категория сифатида ҳам турли услубларда (расмий, бадий, публицистик) турлича амал қилади. Бадий дискурста у кўпроқ эстетик ва баҳолаш вазифаларини бажаради:

«Жаҳл қилса салтанат бўлур...» (*Алишер Навоий, “Хамса”*)

Бу мисолда “салтанат” сўзи, одатда, ижобий маънода келади, аммо у “жаҳл” сўзи билан қўлланиб, иронияли мулоҳаза касб этади. Контекстда гўёки жаҳл қилиш салтанатга тенгдек кўрсатилади, аммо аслида у танқидий муносабатни билдириб, ироник баҳолаш вазифасини бажаради.

Ушбу мисолда ирония контекстдаги номуносабатлик, баҳо ва маънавий қадриятлар системасига таянган ҳолда вужудга келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева М., Абдурашидов М., Абилов У. Фалсафа қисқача изоҳли луғат. – Тошкент, Шарк. 126 -бет.
2. Карасик В.И. Этнокультурные типы институционального дискурса // Этнокультурная специфика речевой деятельности: Сб. обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 2000.
3. Дейк Т.А. ван. Язык, познание, коммуникация. – М.: Прогресс, 1989.
4. Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2008.
5. Гурочкина А.Г. Понятие дискурса в современном языкознании //Номинация и дискурс. – Рязань, 1999.
6. Остман Ж., Виртанен Т. Dissourse analysys // Handbook of Pragmatics: Manual. – Amsterdam, Philadelphia, 1995.
7. Дымарский М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX-XX вв.). – СПб.: Издательство С. –Петербургского университета, 1999.

МАЗМҰНЫ

Суатай Сәбит - ҚазҰҚПУ Басқарма төрағасы – Ректор м.а.	Кіріспе сөз	4
ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР		
Салқынбай А.Б.	Даналықты тірілткен дана ғалым	5
Ермекова Т.Н.	Қыпшақ өркениеті жазба мұраларын жаңғыртудағы профессор Әбжан Құрышжанұлының үлесі	10
Мамыт А.А.	Ұстаз ұлағаты (Көрнекті түркітанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Ә.Құрышжанұлының туғанына 95 жыл)	14
Сатбекова А.А.	Аяулы есімді ардақ тұтамыз	16
Алтаева А.К.	Әбжан мінген ақ боз ат	21

Ә.ҚҰРЫШЖАНҰЛЫ ОТЫРЫСЫ

○ ӘБЖАН ҚҰРЫШЖАНҰЛЫНЫҢ ӨМІРІ МЕН ҒЫЛЫМИ МҰРАСЫ		
○ ҚЫПШАҚТАНУ ІЛІМІ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ САБАҚТАСТЫҚ		
Сарыбай М.Ш.	Содружество казахских филологов: Абжан Курышжанов и Шора Сарыбаев	24
Картова З.К.	Классификация и систематизация старотюркских письменных источников в трудах А. Курышжанулы	30
Құндақбаева Л.Ш.	Ә. Құрышжанұлы – қазақ тіл білімінің қыпшақтану саласын қалыптастырушы ғалым	33
Хидирова Ч.Х.	Жүсіп Баласағұнның ортақ түркі тіл білімі саласындағы орны	38

А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ОТЫРЫСЫ

ПРОТО-, ПРА-, ОРТА- ЖӘНЕ ЖАҢА ТҮРКІЛІК ҚАБАТТАРДЫҢ САЛАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖҮЙЕСІНДЕ ЗЕРТТЕЛУІ		
Ahmet BÜYÜKAKKAŞ	Birleşik fiillerin tasnifi üzerine	47
Тұрат А.Т.	Салт-дәстүр тілдік талдаумен сөйлейді (З.Ахметованың «Күретамыр» романы бойынша)	52
Ғабитханұлы Қ.	Ғұн жазуы туралы деректер және ескі түркі жазуларындағы таңбалардың мағынасы	57
Ибрагимова Э.И.	Бадий дискурсда ирониянинг услубий хусусиятлари	64
Жамансариева Е.А.	Метафораның когнитивтік табиғаты: концептуалды метафора теориясы	68
Рахимжанова О.К., Кушкимбаева А.С.	Қазіргі қазақ тілі мен түркі тілдерінің тарихи грамматикалық байланысы	73
Nikmet KORAŞ	Türk milli alfabesinin kökeni hakkında bir deneme yahut sir gerard clauson'a reddiye	78
Абдирасилова Г.Қ. Бейсенбекова Г.Т.	Тұрмыстық қарым-қатынаста қолданылатын эмоционалды сөйлеу актілері	83

Копбаева Ж.Т.	«Диуани Хикмет» тіліндегі морфосинтаксистік және көркемдік құралдардың синергиясы	88
Шойбекова Ғ.Б.	Қазақ тіліндегі ұрысу, жекіру тілдік бірліктерінің семантикасы, вербалдануы	92
Кайдарова Ғ.К.	Үндесім заңының зерттелуі жайлы көзқарастар	96
Қамбарова Ғ.Ғ.	Әлеуметтік-мәдени өзгерістердің сөз мағынасына әсері	100
Қалыбай Ұ.	Көркем әдебиеттегі тұрақты тіркестердің бейнелеу құралы ретінде қызметі	104
Нуртаева А.Б.	Контекст және энантиосемия: мағынаның айқындалу жолдары	107

АБАЙ ОТЫРЫСЫ

АБАЙ ГУМАНИЗМІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ (АДАМ КАПИТАЛЫ, ӘДІЛЕТ, БІЛІМ)

Ибраева Ғ.К.	Абай гуманизмі және адамгершілік құндылықтар	111
Атамбаева А.Б.	Ш.Айтматов пен Ә.Нұрпейісов прозаларындағы экокритикалық мәселелер	116
Касымбекова Н. Ж., Мырзанаева М.К.	«Манас» эпосундағы сандық универсалиялардың табиғаты	122
Тұрлыбек Ғ.Қ.	Абайдың қарасөздеріндегі тәрбие мен өзін-өзі жетілдіру философиясы	126
Кумбаева Р.А.	Абай шығармаларындағы ойлы сөздер мен даналық тұжырымдар	130
Мағзұм Л. Б., Сұлтанова Б. М.	Қазіргі қазақ әңгімелерінің аксиологиялық сипаты	134
Асқарова Ғ.	А.Қыраубаева және ежелгі дәуір әдебиеті	139
Ертаева П., Месут СӨНМЕЗ	Мағжан Жұмабаевтың «Алыстағы бауырыма» өлеңіндегі туысқандық пен бауырластық идеясы	143
Садырбаева Б.А.	Ономастикалық кеңістіктегі бейресми кісі есімдерінің ерекшеліктері	147
Беркутбаева М.З. Rakhimova A. Ualikhan M. Kuryshzhanova K.	Қазақ және түрік тілдеріндегі бет-жақсүйек аймағының стоматологиялық терминологиясы мен анатомиялық құрылымдарының салыстырмалы лингвистикалық талдауы	150

ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ & ЖИ ОТЫРЫСЫ

ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ТАРИХИ-МӘДЕНИ БАЙЛАНЫСЫ

Осман ҚАБАДАЙЫ	Түркі әлеміндегі ғылыми ынтымақтастық және мәдени интеграция: Қыршехир Ахи Эвран университеті Абай атындағы қазақ тілі, әдебиеті және мәдениеті ғылыми зерттеу орталығының академиялық миссиясы	154
Zümrüt İ.M.	Azərbaycan pır, ocaq ve ziyarətgahlarındakı ağaca inam və buna ecdad kultu kontekstində baxış	156
Galib SAYILOV	Azərbaycan ve Kazakistan edebi münasibetlerinin tarihi kaynakları	161
Қалыбаева М.А.	БАҚ және дипломатия: мәдениетаралық және	164

Абдреш А.Ғ.	коммуникациялық стратегиялар Медиа мәтіндердегі сөйлеу әрекеттері және коммуникативтік функциялары	167
Караматдинова Г.Т.	Цифрлық білім технологияларының бүгінгі күні білім беру саласындағы қолданылуы	170
Әлиқан Қ.Д. Алиева Ж.А.	Сансызбай Сарғасқаев «Тәмпиш қара» шығармасын цифрлық әңгімелеу арқылы оқыту	175
Хашимжан Р.А.	Тәуелсіздік жылдарындағы балалар прозасын оқытуда цифрлық сторителлинг әдісін қолдану	179
Искакова Л.С.	Экологиялық мәселелерді шешудегі жасанды интеллект технологиялары	183

Ы.АЛТЫНСАРИН ОТЫРЫСЫ

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР

Өтеген А.Н., Сарымбетова А.А., Талғатқызы Д.	National and cultural aspect in teaching of oral and business communication in english-speaking countries00	187
Тукенова К.Т., Садыкова М. К., Сабит Г.О.	Педагогикалық көшбасшылық пен тәлімгерліктің ғылыми сабақтастықты қамтамасыз етудегі рөлі: Қазақстан контекстінде	192
Жанайхан Б.	Оқытудағы инновациялық өзгерістер және олардың тиімділігі	197
Мұратбекова Б.Ж., Сембаева А.Ғ.	Білім беру саласындағы нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛБ) әдістерін қолдану тиімділігі	200
Аметхан Ж.	Зар заман поэзиясын оқытудың жаңашыл технологиялары: мектеп тәжірибесіндегі әдістемелік модельдер мен нәтижелер	203
Садыкова М. К., Юсупова И.Б., Турлибек Р.С.	Көшбасшылық стильдер және мұғалімдердің уәждемесі: халықаралық және қазақстандық әдебиеттің талдауы	211
Шаймағанбетова А.К.	Қазақ тілі тапсырмаларын орындауда жасанды интеллект қолданудың тиімділігі	215
Сагидолда А.Е., Сулейменова Ж.Н.	Оқушылардың тілін дамытуда сөздікті қолданудың педагогикалық негіздері	220
Әбдіманап Д.Қ.	«Қонақтар» әңгімесін отбасы құндылықтары негізінде оқытудың жолдары	224
Ағыман Б.А.	Мобильді қосымшалар арқылы қазақ тілін оқыту жолдары	226
Rysbekkyzy N., Berkutbaeva M.	The effective ways of using ict in foreign language teaching	230
Касенова Д. С.	Блум таксономиясы негізіндегі «Қазақ тілі» оқулықтарындағы жазылым тапсырмаларының танымдық-функционалдық сараптамасы	233
Кусаинова А.Е.	11-сыныптың «Қазақ тілі» оқулығындағы жазылым түрлері (Атамұра баспасы негізінде)	239
Байтурсынова Ж.Н.	Эмоционалды интеллект пен психологиялық қауіпсіздік: жақсы бала – алдымен тыныш бала емес, түсінілген бала	244
Игэлэг Қ.	Филолог-студенттердің кәсіби тілін дамытуда	246

	инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану	
Шынәділова К.Ә.	Жоғары сынып оқушыларының нейротілдік дағдыларын паракеет құралы арқылы дамыту	251
Кегенбай М.И., Бекбаева Г.Д.	Білім беру үдерісінде СНАТGPT құралдардың тиімділігі мен қауіптері	258
Бейсенбекова Г.Т., Абдирасилова Г.Қ.	Білім беру үрдісінде тіл маманының құзыреттілігін арттыру және функционалдық сауаттылығын дамыту	262
Кошекова.А.А., Дайырбек Е.	Мұғалімнің әлеуметтік медиадағы келбеті	266
Кошекова.А.А., Жанат Е.	Педагогикалық әдеп-педагогикалық шеберліктің бастауы	271
Әлиқан Қ.Д.	Қазақ әдебиетін оқытуда жасанды интеллектіні қолдану әдістері	275
Кошекова.А.А., Ерболат Б.	Педагогикалық қарым-қатынастың технологиялары	282
Кошекова.А.А., Кеңесбек А.	Жеке тұлғаның кәсіби мәдениетіндегі этикет және имидж, өзара сәйкестігі	286
Кошекова А.А., Нұрхан Д.	Қазіргі қоғамдағы мұғалімнің рөлі мен этикалық бейнесі	290